

ФАКТОРЫ РИСКА И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КАРДИОВАСКУЛЯРНОЙ СИСТЕМЫ У ПАЦИЕНТОВ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ

Кучкорова Мухлиса Зафаржонова

студентка 506 группы лечебного факультета

Самаркандский государственный медицинский университет,
Самарканд, Узбекистан

Научный руководитель: **Таирова Зарангис Камоловна - асс.**

кафедры внутренних болезней №3

Самаркандский государственный медицинский университет,
Самарканд, Узбекистан

Аннотация: Изучить влияние факторов риска кардиоваскулярной патологии и маркеров воспаления на состояние сердечно-сосудистой системы у больных ревматоидным артритом.

Материалы и методы: Было обследовано 106 пациентов с диагнозом ревматоидный артрит (РА), проходивших лечение в отделении кардиоревматологии Самаркандского городского медицинского объединения с 2020 по 2023 гг. Выявили факторы риска развития сердечно-сосудистой патологии, провели стратификацию кардиоваскулярного риска по шкале SCORE, ультразвуковое исследование сонных артерий, проверили липидный профиль, уровни провоспалительных цитокинов. Основную группу составили 68 больных, с диагнозом ревматоидный артрит без кардиоваскулярной патологии, контрольную группу-40 лиц без заболеваний соединительной ткани.

Результаты: Из обследованных больных у 38 выявили наличие кардиоваскулярной патологии. Большинство больных основной группы имело от 1 до 3 факторов кардиоваскулярного риска. Анализ результатов свидетельствует о повышении риска развития кардиоваскулярной патологии у больных ревматоидным артритом наряду с повышением содержания провоспалительных цитокинов, таких как интерлейкин-6 (ИЛ-6) и фактор некроза опухоли- α (ФНО- α). По данным ультразвукового исследования (УЗИ) сонных артерий более высокие значения толщины комплекса интима-медиа

наблюдались в группе пациентов с ревматоидным артритом (35,2%) по сравнению с контрольной группой -(10%) соответственно, $p < 0,001$.

Выводы: Ввиду значительного влияния на течение и исход РА, необходимо своевременное выявление и коррекция сердечно-сосудистых факторов риска.

Ключевые слова: кардиоваскулярная патология, факторы риска, базисная терапия, маркеры воспаления, липопротеиды.

Ревматоидный артрит остается одним из самых актуальных заболеваний в современной медицинской практике: с одной стороны, этому способствует высокий уровень распространенности заболевания – до 2 % в общей популяции; с другой – высокая экономическая и социальная значимость, которая основана на высоких показателях потери трудоспособности у больных и значительной стоимости лечения и лабораторного контроля [2, 4,23,25,27].

Высокая распространенность ревматоидного артрита подразумевает наличие у данной категории пациентов сопутствующих патологий и отягощенного коморбидного фона, что влияет на прогноз, тактику лечения и качество жизни больных. [4, 15,26,28].

Сопутствующие заболевания при РА могут появиться до развития заболевания, в период обострения или ремиссии, или могут быть осложнением аутоиммунного воспаления и его терапии [2,22,29,30]. В патологический процесс могут вовлекаться перикард, миокард, клапаны сердца, проводящая система, коронарные сосуды [1, 16,24,31].

Ранее неблагоприятный исход и высокая смертность при РА была связана с поражением почек (АА-амилоидоз, гломерулонефрит, «лекарственная почка») и интерстициальной болезнью легких, но в последние десятилетия на первом месте стоят сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ). По данным крупных исследований кардиоваскулярная летальность составляет от 15 до 50% [5, 6, 11]. Заболеваемость и смертность от ССЗ при РА можно

сравнить с больными сахарным диабетом (СД), которые старше на 10 лет больных РА [5, 13, 17,32]. Заболевания сердца встречаются гораздо раньше у пациентов РА и часто регистрируются еще до развития клиники и диагностики заболевания.

Важную роль в развитии ССЗ у больных с РА оказывают традиционные факторы риска (ФР) сердечно-сосудистой патологии, а также генетические факторы, связанные как с РА, так и с ССЗ [7, 10, 14, 18]. Но, кроме генетических и традиционных кардиоваскулярных факторов [12, 8,35], имеется еще хроническое воспаление, которое возникает как ключевой компонент, причастный к возникновению процесса [3, 9,34,39]. Степень тяжести хронического воспаления, установленной по средним значениям С-реактивного белка (СРБ), связано с наличием субклинического атеросклероза и повышенным риском кардиоваскулярных событий [3, 9,33,38].

Цель исследования: Определение влияния традиционных факторов риска кардиоваскулярной патологии и маркеров системного воспаления на состояние сердечно-сосудистой системы.

Материалы и методы исследования: В исследование было включено 106 пациентов с диагнозом РА, установленным согласно критериям Американской коллегии ревматологов/Европейской антиревматической лиги (ACR/EULAR) 2010 г., наблюдавшихся в отделении кардиоревматологии Самаркандского городского медицинского объединения с 2020 по 2023 г. В исследование не включались лица старше 65 лет, с тяжелой сопутствующей патологией внутренних органов, а также острыми и хроническими заболеваниями в стадии обострения. Возраст больных составил 22–63 года (средний возраст – $51 \pm 5,7$ год), женщин- 77 (72,6%), мужчин- 29 (27,3%). Длительность заболевания составила от 2 до 13 лет, в среднем $7,3 \pm 3,4$ года.

Клиническое обследование пациентов с РА включало: сбор жалоб, анамнеза для выявления факторов риска (ФР) ССЗ, антропометрические

данные (рост, вес, индекс массы тела - ИМТ), выраженности болей в суставах и степени влияния заболевания на общее состояние здоровья пациента определяли с помощью визуально-аналоговой шкалы (ВАШ), суммарную активность РА оценивали с помощью показателя активности РА – Disease Activity Score (в модификации DAS28). Исследование сердечно-сосудистой системы включало: измерение артериального давления, анализ ЭКГ, эхокардиографии, ультразвуковое исследование сонных артерий. Стратификацию кардиоваскулярного риска проводили по шкале SCORE. Комплекс лабораторных исследований включал оценку клинико-биохимических показателей крови: уровень общего холестерина, триглицеридов, ЛПВП, ЛПНП, ОАК, ОАМ, уровни СОЭ и С-реактивного белка (СРБ), РФ в сыворотке крови, уровень АЦЦП в крови, ИЛ-6, ФНО- α .

Результаты и обсуждение: У 81 (76,4%) больного определили концентрацию антител к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП) - 67 (82,7%)-позитивны по АЦЦП. У 57 (71%) больных - серопозитивный РА, у 23 (29%) - серонегативный. У 42 (39,6%) больных - III степень активности РА. У 39 (36,7%) - рентгенологически III-IV стадии РА.

Из БПВП 28 (26,4%) больных получали метотрексат, больше половины больных получали сульфасалазин, гидроксихлорохин, лефлуномид – 57 (53,7%). ГКС принимали 30,1% больных, НПВП – 77,3%. Терапия ГИБП была представлена ингибитором ФНО- α , которая проводилась 14 (13,2%) больным РА. Продолжительность лечения без базисных препаратов составила $5,2 \pm 4,4$ года, длительность базисной терапии - $3,8 \pm 2,4$ года.

Из обследованных больных у 38 выявили наличие кардиоваскулярной патологии. У 14 (13%) пациентов была диагностирована ИБС, у 24 (22,6%) пациентов-гипертоническая болезнь. Из них 1 больной перенес инфаркт миокарда, 2 пациента-нарушение мозгового кровообращения, у 8

диагностировалась ХСН. Эта группа пациентов не была включена в дальнейшее исследование.

Основную группу составили 68 больных, с диагнозом РА без кардиоваскулярной патологии. Контрольную группу составили 40 сопоставимых по полу, возрасту лиц без заболеваний соединительной ткани. Клиническая характеристика больных представлена в таблице 1.

Таблица 1.

Показатель	Основная группа (n=68)	Контрольная группа (n=40)
Возраст, лет	49±6,7	46±7,2
Длительность РА, лет	6,2±4,4	-
Утренняя скованность,	70±30,2	-
Боль по ВАШ, мм	6±2,3	-
DAS28	4,4±1,5	-
DAS28 ≤ 3,2	14	-
3,2 < DAS28 ≤ 5,1	32	-
DAS28 > 5,1	22	-
ИМТ, кг/м ²	26,1±4,4	23,2±3,8
Курящие, n	11	8
САД/ДАД, мм рт.ст.	132±11/79±5	118±8/76±12
СОЭ	28±5,4	11±3,3
СРБ	12±6,3	2,2±1,3

По возрасту больные в обеих группах не различались. У больных РА была диагностирована высокая и умеренная воспалительная активность заболевания по DAS 28. У пациентов основной группы регистрировались более высокие показатели САД и маркеров воспаления.

Пациентам обеих групп была проведена оценка традиционных ФР ССЗ, которые включали избыточную массу тела, курение, гиподинамию, гиперхолестеринемию, отягощенную наследственность по ССЗ. Почти у 30% пациентов с ревматоидным артритом выявлялось ожирение (n=20) (p=0,3) и гиподинамия (n=27) (p=0,2) – факторы риска ССО и прогностически

неблагоприятные признаки ревматоидного артрита. В ранее проведенных исследованиях выявлена связь между индексом массы тела более 28 кг/м² и высокими показателями индекса DAS28 и более редким достижением ремиссии [19,36,37]. Гиперхолестеринемия отмечалась в основной у 19 (27,9%), в контрольной группе у 4 (10%), а отягощенная наследственность по сердечно-сосудистым заболеваниям у 26 (38,2%) и 8 (20%), соответственно. Большинство больных основной группы имело от 1 до 3 факторов кардиоваскулярного риска. У 24 (35,2%) выявили по 2 ФР, у 22 (32,3%) - по 3 и более ФР. В контрольной группе 23 (57,5%) лица не имели ФР.

Учитывая наличие нескольких факторов риска определили уровень ожидаемого кардиоваскулярного риска по шкале SCORE. Результаты представлены на рисунке 1. 61% пациентов основной группы и 80% контрольной группы имели низкий риск кардиоваскулярных событий в ближайшие 10 лет. Риск более 5% в группах наблюдался у 38,2% и 20%, соответственно.

Рис. 1.

Пациентам провели анализ липидного спектра крови и выявили, что концентрации ХС, ЛПВП в сыворотке крови были в пределах нормы в обеих группах (рис. 2). В основной группе наблюдалось повышение концентрации ТГ и ЛПНП ($p < 0,05$). Выявленные изменения свидетельствуют о негативном

влиянии повышения уровня данных показателей на развитие атеросклероза. Согласно проведенным исследованиям, у больных наблюдается увеличение значения общего холестерина, ЛПНП и триглицеридов, а также снижение ЛПВП [20]. Согласно результатам исследования Georgiadis 54,8 % пациентов с выявленными ранними стадиями РА имеют нарушение липидного обмена, [21].

Рис. 2.

Определение уровня провоспалительных цитокинов показал статистически достоверное превышение этих значений по сравнению с группой контроля ($p < 0,001$). В результате анализа, данные которого представлены в таблице 2, наиболее сильная взаимосвязь установлена между уровнями СРБ и ИЛ-6 и умеренная между ИЛ-6 и САД. Корреляционный анализ ФНО- α и маркеров поражения сердечно-сосудистой системы подтвердил зависимости умеренной силы по отношению к СРБ, ЛПНП и САД. Таблица 2. Анализ результатов свидетельствует о повышении риска развития сердечно-сосудистой патологии у больных РА наряду с повышением содержания цитокинов (ИЛ-6 и ФНО- α) в сыворотке крови.

Таб. 2.

Показатель	ИЛ-6	ФНО- α
САД	$r=0,734$ ($p<0,02$)	$r=0,531$ ($p<0,05$)
СРБ	$r=0,822$ ($p<0,05$)	$r=0,572$ ($p<0,05$)
ЛПНП	$r=0,614$ ($p<0,01$)	$r=0,565$ ($p<0,05$)

Проведенный анализ данных УЗИ сонных артерий показал более высокие значения толщины комплекса интима-медиа (КИМ) в группе пациентов с РА по сравнению с контрольной группой – 24 (35,2%) и 2 (10%) соответственно, $p<0,001$. У 19 (27,9%) пациентов с РА были выявлены атеросклеротические бляшки в сонных артериях. В группе контроля данный показатель не регистрировался. Данные изменения приводят к увеличению кардиоваскулярного риска.

Выводы:

1. Коморбидный фон в виде кардиоваскулярных факторов при РА является важным аспектом наблюдения и коррекции в виду значительного влияния на течение и исход заболевания. Для улучшения этих показателей требуется своевременная оценка и коррекция традиционных факторов риска.
2. Изменение уровня липопротеидов и СРБ сыворотки крови, а также их связь с ИЛ-6, ФНО- α свидетельствуют о влиянии воспалительного процесса на риск развития кардиоваскулярной патологии у больных РА, что необходимо учитывать при выборе тактики лечения.
3. В связи с наличием атеросклеротических изменений в сосудах на фоне отсутствия клинических симптомов их повреждения, рекомендовано

проведение УЗИ сонных артерий у пациентов с РА с целью выявления сердечно-сосудистого риска.

Использованная литература:

1. Гаспарян А.А., Меньшикова И.В., Каневская М.З. Коморбидность при ревматоидном артрите: особенности течения сердечно-сосудистых заболеваний. Клини. мед. 2016; 94 (10): 745—753. DOI <http://dx.doi.org/10.18821/0023-2149-2016-94-10-745-753>
2. Насонов Е.Л., Каратеев Д.Е., Чичасова Н.В. Рекомендации EULAR по лечению ревматоидного артрита – 2013: общая характеристика и дискуссия // Научно-практическая ревматология. – 2013. – № 6 (51). – С. 609–631.
3. Стародубцева И. А., Васильева Л. В. Оценка факторов риска развития сердечно-сосудистой патологии у больных ревматоидным артритом. Российский кардиологический журнал 2016, 2 (130): 71–74 <http://dx.doi.org/10.15829/1560-4071-2016-2-71-74>
4. Трубникова Н.С., Шилова Л.Н., Александров А.В. Проблемы коморбидного фона у пациентов с ревматоидным артритом // Вестник ВолГМУ: Выпуск 2 (70). 2019- стр. 12-16. DOI 10.19163/1994-9480-2019-2(70)-12-16
5. Трухан Д.И., Иванова Д.С., Белус К.Д. Ревматоидный артрит и традиционные кардиоваскулярные факторы риска: актуальные аспекты реальной клинической практики. Consilium Medicum. 2020; 22 (1): 19–25. DOI: 10.26442/20751753.2020.1.200052
6. Berendsen MLT, van Maaren MC, Arts EEA et al. Anticyclic Citrullinated Peptide Antibodies and Rheumatoid Factor as Risk Factors for 10-year Cardiovascular Morbidity in Patients with Rheumatoid Arthritis: A Large Inception Cohort Study. J Rheumatol 2017; 44 (9): 1325–30. DOI: 10.3899/jrheum.160670

7. Chung CP, Solus JF, Oeser A et al. A variant in the osteoprotegerin gene is associated with coronary atherosclerosis in patients with rheumatoid arthritis: results from a candidate gene study. *Int J Mol Sci* 2015; 16 (2): 3885–94. DOI: 10.3390/ijms16023885
8. Dessein Ph, Joffe BI, Veller MG, et al. Traditional and nontraditional cardiovascular risk factors are associated with atherosclerosis in rheumatoid arthritis. *J. Rheumatol* 2005; 32: 435-42.
9. González-Gay MA, González-Juanatey C. Inflammation and lipid profile in rheumatoid arthritis: bridging an apparent paradox. *Annals of the Rheumatic diseases* 2014; 73 (7): 1281-3.
10. Jagpal A, Navarro-Millán I. Cardiovascular co-morbidity in patients with rheumatoid arthritis: a narrative review of risk factors, cardiovascular risk assessment and treatment. *BMC Rheumatol* 2018; 2: 10. DOI: 10.1186/s41927-018-0014-y. eCollection 2018.
11. López-Longo FJ, Oliver-Miñarro D, de la Torre I et al. Association between anti-cyclic citrullinated peptide antibodies and ischemic heart disease in patients with rheumatoid arthritis. *Arthritis Rheum* 2009; 61 (4): 419–24. DOI: 10.1002/art.24390
12. López-Mejías R, García-Bermúdez M, González-Juanatey C, et al. NFKB-1 - 94 ATTG ins/ del polymorphism (rs28362491) is associated with cardiovascular disease in patients with rheumatoid arthritis. *Atherosclerosis* 2012; 224: 426-9.
13. Mavrogeni S, Dimitroulas T, Bucciarelli-Ducci C et al. Rheumatoid arthritis: an autoimmune disease with female preponderance and cardiovascular risk equivalent to diabetes mellitus: role of cardiovascular magnetic resonance. *Inflamm Allergy Drug Targets* 2014; 13 (2): 81–93. DOI: 10.2174/1871528113666140131151522
14. Meyer PW, Anderson R, Ker JA, Ally MT. Rheumatoid arthritis and risk of cardiovascular disease. *Cardiovasc J Afr* 2018; 29 (5): 317–21. DOI: 10.5830/CVJA-2018-018

15. Osiri M., Sattayasomboon Y. Prevalence and outpatient medical costs of comorbid conditions in patients with rheumatoid arthritis // *Joint Bone Spine*. – 2013. – № 6 (80). – P. 608–620.
16. Prasad M., Hermann J., Gabriel S.E., Weyand C.M., Mulvagh S., Mankad R. et al. Cardiorheumatology: cardiac involvement in systemic rheumatic disease. *Nat. Rev. Cardiol.* 2015; 12: 168—76.
17. Pujades-Rodriguez M, Duyx B, Thomas SL et al. Rheumatoid Arthritis and Incidence of Twelve Initial Presentations of Cardiovascular Disease: A Population Record-Linkage Cohort Study in England. *PLoS One* 2016; 11 (3): e0151245. DOI: 10.1371/journal.pone.0151245. eCollection 2016.
18. Rawla P. Cardiac and vascular complications in rheumatoid arthritis. *Reumatologia* 2019; 57 (1): 27–36. DOI: 10.5114/reum.2019.83236
19. Zikriyaevna S. G., Kamolidinovna T. Z. Stratification of Cardiovascular Risk in Patients with Rheumatoid Arthritis // *Telematique*. – 2023. – Т. 22. – №. 01. – С. 1114-1119.
20. Kamolidinovna T. Z., Zikriyaevna S. G. RISK FACTORS AND FEATURES OF CORONARY HEART DISEASE IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS // *JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE*. – 2022. – Т. 7. – №. 6.
21. Georgiadis A.N., Papavasiliou E.C., Lourida E.S., et al. Atherogenic lipid profile is a feature characteristic of patients with early rheumatoid arthritis effect of early treatment – a prospective, controlled study // *Arthritis. Res. Ther.* – 2016. – № 3 (8) – P. 82.
22. Таирова З. К., Шодикулова Г. З., Шонаярова Н. Х. REVMATOID ARTRIT BILAN KASALLANGAN BEMORLARDA KOMORBID KASALLIKLARNING UCHRASH CHASTOTASI // *Журнал кардиореспираторных исследований*. – 2022. – Т. 3. – №. 4.

23. Khamidova M.N., Ismatova I.F., Zh.Sh. Berdirov, G.Sh. Negmatova and A.T. Daminov. "DIABETES AND COVID-19". Eurasian Journal of Medicine and Natural Sciences 2, no. 13 (2022): 190-204.
24. Takhirovich D.A., Burchaklar S.J.A., Shukhratovna N.G., Shukhratovna S.G., Zainuddinovna M.G. (2022). COURSE OF COVID-19 IN PATIENTS WITH DIABETES. Web of Scientist: International Journal of Scientific Research, 3(02), 73–76.
25. Takhirovich D.A., Korners S.J.A., Shukhratovna N.G., Shukhratovna S.G., Zainuddinovna M.G. (2022). COURSE OF COVID-19 IN PATIENTS WITH DIABETES. Web of Scientist: International Journal of Scientific Research, 3(02), 73–76.
26. Nazira K., Siddikovna T.G., Davranovna D.A., Takhirovich D.A., Tulkinovich O.S. (2021). Cardiovascular complications in patients with covid and diabetes mellitus 2. Central Asian Medical and Natural Science Journal, 2(3), 37-41.
27. GROWTH HORMONE FOR THE TREATMENT OF HEREDITARY DISEASES IN CHILDREN Ortikov Shahzod Tulkinovich. Karimova Nazira Alimovna, Kurbanova Nozima Sobirjanovna, Daminov Abdurasul Takhirovich / International Journal of Innovative Engineering and Management Research. 2021 281-284.
28. Features of the course of type 2 diabetes mellitus with arterial hypertension and ways of their correction Negmatova Gulzoda Shukhratovna, Salimova Dildora Erkinovna Eurasian Medical Research Journal 17, 39-41, 2023.
29. FEATURES OF THE TECHNIQUE OF TYPE 2 DIABETES MELLITUS IN COMBINATION WITH ARTERIAL HYPERTENSION AND WAYS OF CORRECTION IX G.Sh. Negmatova, D.E. Salimova LLC "Research and publications", Enlightener, 2023.

30. Features of the coexistence of type 2 diabetes mellitus with arterial hypertension and their treatment Gulzoda Shukhratovna Negmatova, Dildora Erkinovna Salimova LLC "Ochik fan", Science and education, 2023.
31. Togaeva G.S. Clinical and biochemical parameters of patients with type 2 diabetes mellitus trained at the School of Self-Control. // JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE SPECIAL ISSUE-2. R-131-136, 2020
32. Togaeva G.S., Oripov F.S. Structural characteristics of the cells of the islets of Langerhans in offspring with allochonic diabetes // New Day in Medicine. 2/1 (29/1). April June. 2020. p. 218-220.
33. Abrarova D. N., Negmatova G. Sh., Togaeva G. S. Clinical and functional status of patients with type 2 diabetes mellitus with autonomic neuropathy. // American Journal of Academic Research. // Volume 2. (5) pp. 409-415. 2022
34. Abrarova D. N., Negmatova G. Sh., Togaeva G. S. Clinical and functional state of patients with autonomic neuropathy in type 2 diabetes mellitus. // American Journal of Academic Research. // Volume 2. (5) pp. 409-415. 2022
35. Khalimova Z.Yu. and G.Sh. Negmatova. Autoimmune polyglandular syndromes. Literature review". Central Asian Journal of Medical and Natural S
36. Даминов А., Хайдаров О., Гасанова М. и Абдукахорова Р. (2023). ОСЛОЖНЕНИЯ ГЛЮКОКОРТИКОИДНОЙ ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ С ДИАБЕТОМ, ПЕРЕЖИВШИХ КОВИД-19. Евразийский журнал медицинских и медицинских наук , 3 (4), 197-200.ciences 2.4 (2021): 166-175.
37. Абдували Х., Отабек С., Асилбек Э. и Даминов А.Т. (2023). ДИАБЕТ 2 ТИПА: ВРЕМЯ МЕНЯТЬ ПОНЯТИЕ. Наука и инновации , 2 (Д4), 165-167.
38. Qodirov, E. A., Ismoilov, S. I., Valiyev, J. J., & Daminov, A. T. (2023). Qandli diabet bilan og'rigan bemorlarda COVID-19 xavfining ortishi patofiziologiya, davolash va oldini olishdagi dolzarb muammolar. Science and Education, 4(3), 91-101.

39. Урунова, Ф. З., Амирова, Ш. А., Базарова, В. Р., Бахронова, М. Б., & Даминов, А. Т. (2023). Осложнения глюкокортикоидной терапии при COVID-19 на фоне сахарного диабета 2-типа. *Science and Education*, 4(2), 520-529.